

УСТОЗ-ШОГИРД АНЪАНАЛАРИДА ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ МУАММОСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.

Куйчиева Замира Унаровна.

Гулистон давлат университети Санъатшунослик факултети, мусикий
таълим кафедраси уқитувчиси

Аннотация: Мақолада ҳар бир мусиқа ўқитувчиси давлат ва халқ олдидаги масъулиятини чуқур англаган ҳолда хусусан келажак авлодни ўз касби бўйича етарлича билим ва илмий-педагогик маҳорат, кўникма ва кўникмага эга бўлган касб эгаси этиб тарбиялаш зарурлиги ҳақида сўз боради. Қадимги Шарқ халқлари руҳоний мактаблари ҳаётидан.

Таянч сўзлар: Педагог, Мусиқа Устоз-шогирд, Ўқув жараёни, Ўқитиш усуллари.

Устоз ва шогирднинг ўзаро муносабати муаммоси нафақат жаҳон таълими тизими, балки маҳаллий мусиқа таълими касбий педагогика фани ва амалиётининг доимий диққат марказида бўлиб келган. Турли даврларда мазкур муаммо жамиятнинг сиёсий тузилишига, унинг иқтисодий ҳолатига, ёш авлодни тарбиялаш ва ўқитиш тизимига қўйилган ижтимоий тартибга қараб турлича ҳал қилинган. Бироқ, ушбу муаммони тарихий таҳлил қилишни бошлашдан олдин, замонавий педагогика фанида шаклланган устоз ва шогирднинг ўзаро таъсири тушунчасини аниқлаш лозимлигини кўрсатади.

Ўқув фаолияти жараёнида устоз ва шогирднинг ўзаро таъсири ўқитиш мазмуни, усуллари, шакл, воситаларида ўзига хос ифодани топади. Шунинг таъкидлаш керакки, ўрганиш икки томонлама фаолият жараёнидир. Устоз ва шогирдларнинг ўзаро боғлиқ фаолияти ишлатилган воситаларга, у ёки бу фаолият амалга ошириладиган шароитларга, у амалга ошириладиган муайян муҳитга қараб турли йўللار билан амалга оширилиши мумкин. Умуман олганда,

ушбу фаолият усуллари педагогика фани томонидан ўқув жараёни усуллари сифатида қаралади

Кўп йиллик тажрибалар “ўқув жараёнининг самарадорлиги”ни биринчи навбатда шогирдлар фаолиятини ташкил этишга боғлиқлигини кўрсатади. Шунинг учун устоз ушбу фаолиятни турли хил усуллар билан фаоллаштиришга интилади ва шунинг учун ўқитиш усуллари тушунчаси билан бир қаторда биз техника, ўқитиш тушунчаларидан фойдаланамиз. Қабул қилиш – бу устознинг ҳаракати бўлиб, шогирдларнинг ушбу ҳаракатнинг мақсадларига мос келадиган жавобини келтириб чиқаради. Қабул қилиш – бу тушунчага нисбатан аниқроқ тушунча ўқитиш усули, бу усулнинг тафсилоти, таърифига кўра, (Э.Х.Кабанова) ўқув ишларининг техникаси – бу “ўқув ишларини шогирдлар томонидан амалга ошириладиган ва қабулни ташкил этувчи ҳаракатлар рўйхати сифатида объектив равишда ифодаланиши мумкин бўлган усуллар”

Бўлажак мусиқа ўқитувчиларининг муаммоли таълим шароитида ўқув тизимининг ички ва ташқи хусусиятлари билан аниқлаш мумкин билан муаммоли таълим вазиятларни тушунтириш ва тасвирлаш билан шогирдларнинг аниқ мақсадларга эришиш учун ҳаракатларини батафсил режалаштириш лозим. Агар ўқув жараёни асосан шогирдларни тўғридан-тўғри амалий фаолиятга жалб қилиш хусусиятига эга бўлса (ўқув жараёни, ўз-ўзидан ва пайдо бўлишининг дастлабки босқичларида тақлид фаолияти характериға эга бўлса), унда устознинг ўқитиш усуллари шогирдларни жалб қилиш усуллари сифатида белгиланиши мумкин. Бундай ўқитиш усуллари, ибтидоий жамиятда мавжуд бўлиб, унда ов қилиш, балиқ овлаш, ибтидоий деҳқончилик, унинг аъзоларининг шахслараро ўзаро таъсирининг келиб чиқиши тажрибаси бевосита иштирок этиш, ёш катталарға тақлид қилиш орқали ёш авлодларға ўтган.

Догматик ўрганиш билан, ҳодисалар ҳақидаги билимлар уларнинг моҳиятини очиб бермасдан шаклланганда, бундай билимлар яқинлашиб келаётган амалий фаолиятда алоҳида рол ўйнамаганда, ўқитиш усулларини устоз томонидан шогирдларға билимларни тайёр шаклда етказиш усуллари деб

ҳисоблаш мумкин бўлар эди. Жамият ёш авлодга ҳар сафар барча олдинги авлодлар босиб ўтган билимдаги йўлни такрорлашига йўл қўймайди. Ва шунинг учун ҳар доим тўпланган маълумотларнинг бир қисми, тўпланган билимлар тайёр шаклда узатилади.

Ижтимоий таълим ва таълимнинг ушбу ривожланиш даражаси етарлича ривожланган цивилизацияларга хосдир, улар тўлиқ асосда қадимги Шарқ мактабларини ўз ичига олиши мумкин (Хитой, Бобил, Миср, Оссурия, Ўрта Осиё). Ушбу мамлакатларда, ҳозирги давримиздан бир неча минг йиллар олдин, биринчи мактаблар пайдо бўлди, унда шогирдлар ёзма белгиларни, шунингдек, донишмандлар, шоирлар, файласуфларнинг сўзларини ёдладилар. Ўша вақтга келиб, устознинг ўқув жараёнидаги асосий шахс сифатида ролини “ўз тақдирини ўзи белгилаш” бўлиб ўтди. Бундай шароитда устозлар томонидан шогирдларга бериладиган билим бериш ва ўқув жараёнига иштирок этиш, ўзаро ҳамкорлик, бу жараённи бошқариш тартиби тўғрисида маълумот берилади. Мактаб ривожланишининг ушбу босқичи учун, аслида, ўқитишнинг ягона усули репродуктив усул бўлиб, шогирдларга етказилган билимларни оддий ёдлашни назарда тутган.

Қадимги Шарқ мамлакатларидаги бундай мактаблар “руҳонийлар мактаблари”, ўша даврларда ёзишни ўрганиш жуда муҳим бўлган бир даврда “ёзувчилар мактаби”лари муҳим устоз-шогирд анъаналарини йўлга қўйган муҳим воситалардан бири ҳисобланган. Биринчи турдаги мактабларда ўқиш, ёзиш, математиканинг асослари, ҳукмрон синф вакилларида келган ўғил болаларга диний сиғиниш асослари ўргатилган. Иккинчи турдаги мактабларнинг ўқувчилари аҳолининг қуйи қатламлари вакиллари бўлиб, улар фанларнинг асосларини эмас, балки иероглиф, “каста маданиятининг энг юқори ютуғи бўлган муқаддас ёзув”дан фарқли ўлароқ оддий демотик ёзишни ўрганишган. Таълим ва тарбия мақсадлари ва мазмуни ўртасидаги фарқга мувофиқ, ушбу мактабларда рецептив ахборот ва репродуктив таркибий қисмларни ўз ичига олган ўқитиш усуллари ҳам турлича эди.

Билимларни амалий фаолиятда, баъзи мутлақо янги шароитларда қўллаш учун ёш авлодлар жамият томонидан тўпланган маълумотларнинг бир қисмини онгли равишда ўзлаштириши, ўрганилаётган ҳодисаларнинг моҳиятини тушуниши керак. Бундай ҳолда, устоз турли хил далил воситаларидан фойдаланади, у нафақат билимларни тайёр шаклда етказди, балки шогирдлар уларнинг моҳиятини тушунишга интилади. Шунинг учун ўқитиш усулларини устоз ва шогирднинг аниқ ўқув мақсадларига эришишда биргаликдаги фаолияти усуллари сифатида кўриб чиқиш мумкин.

Бундай ўқитиш усулларини қадимги Юнонистон мактабларида қўлланиладиган усуллар деб ҳисоблаш мумкин. Шундай қилиб, Спартан таълимида жисмоний маданиятнинг устунлиги ҳақидаги мавжуд фикрдан фарқли ўларок, “тарбияланувчилар” қисқа (“лакониқ”) нутққа, тезкор топқир жавобларга ўргатилган. Давлатда раҳбарлик лавозимларини эгаллаган шахслар баъзан шогирдлар билан сиёсий характердаги суҳбатлар олиб боришган [81, 10-бет]. Ушбу иқтибосдан кўришиб турибдики, қўлланиладиган усуллар шогирднинг ўз тафаккурининг ролини, қисман муаммоли, изланувчан ўқув ва педагогик вазиятларда унинг

Адабиётлар

1 .Абдуллаева Ш.А. Ўспиринларнинг тарбияланганлик дарадасини диагностика қилиш ва хулқидаги нуқсонларни коррекциялашнинг педагогик асослари: Пед. Фанл. д-ри афтореф.-Тошкент,2005. – 31 б.

2 Бабахонов Ари.Der Shashmakamaus Bushara. Verlang Hans Schiler.Berlin.Auflage 2010.247.ISBN 978-3-89930-276-9www.schiler.de.

3. Гафурбеков Т.Б. Об обработках узбекского песенного фольклора.В.ки: Проблемы музыкальной Узбекистане культуры народов, Туркмении и Таджикистана.- Москва: Музыка 1976. – С. 133-207.

4. Панжиев Қ.Б. Ўзбек халқ кўшиқлари воситасида бўлажак мусиқа ўқитувчиларини касбий таёргарлигини такомиллаштириш.Монография. Тошкент. 2022 – Б.202.